

INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA SAÚDE MENTAL

Influence of physical activity on mental health

Influencia de la actividad física en la salud mental

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14162419

Recebido: 30/10/2024 | Aceito: 11/11/2024 | Publicado: 14/11/2024

Milena Carmo dos Santos Almeida

Graduanda em Medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.

E-mail: medmilena06@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-7638-7673>

Anne Karoline Patriota Dantas de Oliveira

Graduanda em Medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.

E-mail: karolddantas123@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-8541-0692>

Ellen Carla Gonçalves Arantes

Graduanda em Medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.

E-mail: ellenarantes09@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-8043-7940>

Maria Clara Coimbra Wanderley

Graduanda em Medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.

E-mail: mariaclara.coimbraw@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-5498-3366>

Maria Luiza Oliveira do Carmo

Graduanda em Medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.

E-mail: marialuizamedicina7@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-9697-9800>

Regina Emanuella Ribeiro dos Santos

Graduanda em Medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.

E-mail: reginaemanuellasantos@hotmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-1344-1063>

Tainá Pereira Cirqueira

Graduanda em Medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Porto Nacional, Brasil.

E-mail: tainapereiracirqueira@gmail.com

Denise Ramos Costa

Docente em Medicina

Grupo Afya Porto Nacional e Palmas

E-mail: costarezende123@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-4906-0939>

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) *sistem*.*

RESUMO

A atividade física é uma forma de lazer e de restaurar a saúde dos efeitos nocivos que a rotina estressante nos traz. Após superado o período inicial, é uma atividade usualmente agradável e promove inúmeros benefícios ao praticante, que vão desde a melhora do perfil a autoestima até a função cerebral, regulando o humor e pode auxiliar no tratamento da depressão, da ansiedade e de outros transtornos. O objetivo desse estudo foi analisar, por meio de literaturas, a influência da atividade física na saúde mental, discutindo a importância de manter o equilíbrio entre estas. Ademais, busca-se apontar como a atividade pode gerar consequências significativas na qualidade de vida. Para a pesquisa, utilizou-se dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e uma revisão integrativa de artigos publicados no The Lancet Global Health, LILACS, Pubmed, mostram que cerca de 31% da população mundial não atingiram os níveis recomendados de atividade física, aumentando o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e mentais. Além disso, reforça que os indivíduos ativos na prática física têm menor risco de desenvolver desordens mentais e apresenta uma melhor qualidade de sono, humor e previne o declínio cognitivo e a demência. Sendo assim, conclui-se que é necessário incluir a mobilidade diária para se alcançar um bom estado físico, psicológico e convívio social. Por conseguinte, os efeitos sobre a saúde mental devem ser abordados e estes devem sempre ser prescritos para evitar a instalação de patologias psíquicas. No entanto, são necessárias políticas públicas e a presença da mídia como instrumento de mudança de hábitos e incentivem a prática de exercícios, ações essenciais para melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças físicas e mentais. Sob esse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar, por meio de literaturas, a influência da atividade física na saúde mental, discutindo a importância de manter o equilíbrio entre estas. Ademais, busca-se apontar como a inatividade pode gerar consequências significativas na qualidade de vida.

Palavras-chave: Atividade física; depressão; saúde mental; doenças, transtornos mentais.

ABSTRACT

Physical activity is a form of leisure and a way to restore health from the harmful effects of a stressful routine. After overcoming the initial period, it is usually an enjoyable activity and provides numerous benefits to the practitioner, ranging from improving one's profile and self-esteem to improving brain function, regulating mood and can help treat depression or anxiety.

The objective of this study was to analyze, through literature, the influence of physical activity on mental health, discussing the importance of maintaining a balance between them. In addition, it seeks to point out how the activity can generate significant consequences on quality of life. The research, conducted using data from the World Health Organization (WHO) and an integrative review of articles published in *The Lancet Global Health*, shows that approximately 31% of the world's population does not reach the recommended levels of physical activity, increasing the risk of developing cardiovascular and mental illnesses. In addition, it reinforces that individuals who are active in physical practice have a lower risk of developing mental disorders and have better quality of sleep, mood and prevent cognitive decline and dementia. Therefore, it is concluded that it is necessary to include daily mobility in order to achieve good physical and psychological health and social interaction. Therefore, the effects on mental health must be addressed and these should always be prescribed to prevent the development of mental illnesses. However, public policies are needed to encourage the practice of exercise, which is essential to improve quality of life and prevent physical and mental illnesses. In this context, this article aims to analyze, through literature, the influence of physical activity on mental health, discussing the importance of maintaining a balance between them. In addition, it seeks to point out how inactivity can generate significant consequences on quality of life.

Keywords: Physical activity; depression; health; diseases; mental disorders.

RESUMEN

La actividad física es una forma de ocio y una manera de restaurar nuestra salud de los efectos nocivos de una rutina estresante. Una vez superado el periodo inicial, suele ser una actividad placentera y aporta numerosos beneficios al practicante, que van desde la mejora de su perfil de autoestima hasta la función cerebral, pasando por la regulación del estado de ánimo y la ayuda en el tratamiento de la depresión, la ansiedad y otros trastornos. El objetivo de este estudio fue analizar, a través de la literatura, la influencia de la actividad física en la salud mental, discutiendo la importancia de mantener un equilibrio entre ellas. Además, se busca señalar cómo la actividad puede generar consecuencias significativas en la calidad de vida. La investigación utilizó datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una revisión integradora de artículos publicados en *The Lancet Global Health*, LILACS y Pubmed, que muestran que alrededor del 31% de la población mundial no alcanza los niveles recomendados de actividad física, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y mentales. Además, se refuerza que los individuos activos en la práctica física tienen un menor riesgo de desarrollar trastornos mentales y presentan una mejor calidad de sueño, estado de ánimo y previenen el deterioro cognitivo y la demencia. Por lo tanto, se puede concluir que es necesario incluir la movilidad diaria para conseguir un buen estado físico, psicológico y social. Por lo tanto, los efectos sobre la salud mental deben ser atendidos y siempre deben ser prescritos para prevenir la aparición de patologías mentales. Sin embargo, son necesarias políticas públicas y la presencia de los medios de comunicación para cambiar hábitos y fomentar la práctica de ejercicio, acciones esenciales para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades físicas y mentales. En este contexto, este artículo tiene como objetivo analizar, a través de la literatura, la influencia de la actividad física en la salud mental, discutiendo la importancia de mantener un equilibrio entre ellas. Además, busca señalar cómo la inactividad puede generar consecuencias significativas en la calidad de vida.

Palabras clave: Actividad física; depresión; salud mental; enfermedades, trastornos mentales.

INTRODUÇÃO

Estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado em 2022, afirma que cerca de 1,8 mil milhões de adultos (31% da população mundial), não atingiram os níveis recomendados de atividade física, colocando-os com maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares e doenças não transmissíveis (The Lancet Global Health, 2024). Nesse sentido, referindo-se as doenças não transmissíveis, dá-se destaque em especial as desordens mentais, como a depressão, a qual segundo a OMS situa-se em 4º lugar entre as principais causas de ônus, além de responder por 4,4% dos ônus acarretados por todas as doenças durante a vida.

Nessa perspectiva, nota-se uma estreita relação entre a atividade física e a saúde mental, devido aos benefícios físicos e psicológicos. Para comprovar, dados epidemiológicos revelam que pessoas moderadamente ativas, têm menor risco de serem acometidas por desordens mentais, sendo importante contra o declínio cognitivo e demência (Alves; Donha, 2023).

Nesse viés, destaca-se que no processo fisiológico do exercício físico, há um aumento na secreção de dopamina no cérebro, resultando na melhoria da função cerebral e na regulação eficaz do humor (Han, 2024). Dessa forma, tal prática pode ser eficaz até mesmo no tratamento da depressão, a qual é causada por uma falha nos neurotransmissores responsáveis pela produção dos hormônios como a noradrenalina e dopamina (Alves; Donha, 2023).

Além disso, estudos mostram que o movimento é tão essencial para o cérebro humano que ele precisa disso para funcionar corretamente, uma vez que aumenta a síntese de fatores de crescimento, como o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), proteína que desempenha um papel importante na manutenção da plasticidade neuronal, neuroproteção e neurogênese (Vorkapic *et al.*, 2020).

Sob esse contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar, por meio de literaturas, a influência da atividade física na saúde mental, discutindo a importância de manter o equilíbrio entre estas. Ademais, busca-se apontar como a inatividade pode gerar consequências significativas na qualidade de vida.

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma revisão de literatura integrativa de 10 artigos selecionados de um total de 561 artigos presentes nas plataformas LILACS, PubMed e Scielo. Utilizou-se os

seguintes descritores: atividade física, doenças e saúde mental. Também foi empregado dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) acerca de depressão, publicados no site do Ministério da Saúde. As pesquisas dos artigos foram realizadas nos meses de setembro e outubro de 2024. Nas buscas foram incluídos artigos de estudos observacionais/transversais, publicados no período igual ou inferior a 5 anos. E excluídos os artigos que não possuem relação com a temática e publicados antes de 2019.

Imagem 1 - Fluxograma

Fonte: Autores (2024).

Quadro – 1 Publicações analisadas

Título	Autores	Periódicos	Ano	Objetivos
Impacto do exercício físico no humor e na qualidade do sono de estudantes universitários no contexto do Covid-19	Lisen Han	SciELO	2024	Explorar os efeitos do exercício físico sob o COVID-19 sobre a qualidade do sono e o humor dos estudantes universitários.

feitos do treinamento de exercícios aeróbicos em biomarcadores sistêmicos e cognição em adultos de meia-idade tardia com risco de doença de Alzheimer	Julian M Gaitán, Lua Hyo Youl, Mateus Stremlau, Dena B Dubal, Dane B Cozinhar, Ozioma C Okonkwo ^{1 9 10} , Henriette van Praga ²	PubMed	2021	Determinar se os perfis metabolômicos relacionados à saúde cerebral são alterados benéficamente após 26 semanas de treinamento de exercícios aeróbicos em adultos de meia-idade tardia em risco de DA e como tais alterações se relacionam com biomarcadores sistêmicos como BDNF, CTSB e klotho.
Desenvolvimento psicossocial e saúde mental em atletas jovens de clubes brasileiros: examinando os efeitos da idade, tipo de esporte e experiência de treinamento.	Michel Milistetd, Martin Camire, Vitor Ciampolini, Ricardo Teixeira Quinaud, Juarez Vieira do Nascimento	Scielo	2021	Analisar os efeitos da idade, tipo de esporte e experiência de treinamento no desenvolvimento psicossocial e na saúde mental de atletas jovens de clubes brasileiros.
Efeito do exercício forçado em esteira na estimulação da expressão de BDNF, sintomas de depressão, memória tátil e memória de trabalho em ratos tratados com LPS	Azam Moosavi Sohroforouzani, Saeed Shakerian, Mohsen Ghanbarzadeh, Hojjatallah Alaei	PubMed	2022	Investigar o efeito do exercício forçado em esteira nos níveis de expressão do <u>BDNF</u> hipocampal, sintomas de depressão, <u>memória tátil</u> e memória de trabalho em ratos tratados <u>com lipopolissacarídeo (LPS)</u> .
Associação entre discriminação percebida e atividade física entre adolescentes	Carlos Martins Neto, Susana Cararo Confortin, Alice Bianca Santana Lima, Leandro Saldanha Nunes Mouzinho, Bruno Luciano Carneiro Alves de Oliveira	Scielo	2022	Analisar a associação direta e indireta entre discriminação percebida e atividade física, mediada por transtornos mentais comuns em adolescentes.
Avaliação do BDNF como mediador dos efeitos do exercício na depressão	Kristin L. Szuhan, Michael W. Otto	PubMed	2020	Avaliar a mudança no BDNF após o exercício em pacientes ambulatoriais deprimidos e examinar a ligação entre essas mudanças e o resultado do tratamento.
Efeitos do exercício aquático na	Luciano Acordi da Silva, Luana Tortelli, Janaina Motta,	Scielo	2019	Investigar os efeitos do exercício aquático na saúde mental, autonomia funcional e

saúde mental, autonomia funcional e estresse oxidativo em idosos deprimidos: um ensaio clínico randomizado	Lorhan Menguer, Sindianra Mariano, Gladson Tasca, Gustavo de Bem Silveira, Ricardo Aurino Pinho, Paulo Cesar Lock Silveira			parâmetros de estresse oxidativo em idosos deprimidos.
KidsTUMove- Um programa holístico para crianças com doenças crônicas, aumentando a atividade física e a saúde mental	Nicola Stocker, Dominik Gaser, Renate Oberhoffer-Fritz, Cristina Sitzberger	PubMed	2024	Promover a atividade física entre as crianças
Indicadores de saúde mental e de atividade física de trabalhadores do setor bancário durante a pandemia da COVID-19	Oliveira, Íris Silveira; Quirino, Natália Maria Mesquita de Lima; Teixeira, Gabriella Jenniffer Oliveira de Freitas; Dantas, Jean Paulo Guedes; Oliveira, Leonardo dos Santos	LILACS	2023	Analisar escores de depressão, ansiedade, estresse e da prática de atividade física em trabalhadores do setor bancário durante a pandemia da COVID-19.
Baixos Níveis de Atividade Física e suas Associações com o Estado de Humor, Sonolência Diurna e Consumo Alimentar em Universitários	Fontanelli, Matheus de Souza; Correa, Gabriel Couto; Guiraldelli, Luciano Rogério; Mocelin, Aurenzo; Berti, Renata Labronici; Ulbrich, Anderson Zampier.	LILACS	2024	Verificar o nível de atividade física dos jovens universitários e suas associações com estado de humor, qualidade do sono e consumo alimentar.

Fonte: Autores (2024).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao analisar os dados apresentados por Andressa Dias Alves e Gabriela da Silva Ferreira Donha em seu artigo sobre a influência da nutrição e exercícios na saúde mental (Alves; Donha, 2023), fica evidente a importância de uma vida ativa para o bem-estar psicológico. Estudos epidemiológicos demonstram que indivíduos moderadamente ativos apresentam um menor risco de desenvolver desordens mentais, ressaltando que a prática de exercícios físicos oferece benefícios tanto físicos quanto psicológicos. Além disso, a atividade física é essencial na

prevenção do declínio cognitivo e da demência.

Em outra análise, o artigo sobre o impacto do exercício físico no humor e na qualidade do sono de estudantes universitários durante a pandemia de COVID-19 conclui que o exercício físico está intimamente relacionado à qualidade do sono e ao humor dos estudantes (Han, 2022). Observa-se que a proporção de problemas emocionais e distúrbios do sono é significativamente menor entre os estudantes que se exercitam regularmente em comparação aos que não praticam atividades físicas. A qualidade do sono, por sua vez, está ligada ao humor; problemas mais graves de sono resultam em uma menor capacidade de controle emocional.

De acordo com o Ministério da Saúde, em seu artigo sobre o maior evento esportivo do mundo como inspiração para a prática de atividade física, Yuri Monteiro, professor de Educação Física em Brasília, destaca que a atividade física promove um senso de coletividade e estimula a superação de limites. Ele ressalta: “A atividade física é de extrema importância para diversos aspectos do nosso corpo (BRASIL, 2024). Por meio dela, prevenimos doenças crônicas, além de contribuir para fatores psicológicos, amenizando sintomas de ansiedade e depressão”.

Yuri também afirma que "atividade física não se resume à prática de determinados esportes; vai desde uma sessão de treino na musculação até uma faxina em casa ou uma dança." Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a recomendação é que adultos realizem entre 150 a 300 minutos de atividade física por semana, enquanto crianças e adolescentes devem se engajar em 60 minutos de atividade moderada a vigorosa diariamente.

Estudos sobre o impacto do exercício físico na saúde cerebral indicam que a atividade física pode promover a formação de novas sinapses, um processo conhecido como sinaptogênese. Pesquisas em modelos animais demonstraram que o exercício estimula a produção de proteínas como o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e o fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-1). Essas proteínas são essenciais para a neuroplasticidade, neuroproteção e neurogênese. Além disso, há evidências de que o exercício físico também regula a neuromodulação e a neurotransmissão. (Vorkapic *et al.*, 2020).

O BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro) é o neurotrofina mais prevalente no sistema nervoso central e é essencial para a sobrevivência dos neurônios, a plasticidade sináptica e a formação e recuperação da memória. Níveis reduzidos dessa proteína estão associados a processos neurodegenerativos, sendo observada uma diminuição em condições como comprometimento cognitivo leve, Alzheimer, Parkinson e em algumas doenças mentais, como a

depressão. Por outro lado, atividades cognitivas e exercícios que aumentam o fluxo sanguíneo cerebral têm sido relacionados ao aumento dos níveis de BDNF. Estudos indicam que existe uma relação significativa entre o BDNF e os benefícios do exercício, sugerindo que essa neurotrofina pode mediar parte dos efeitos positivos do treinamento físico na função cerebral e nos processos de memória, além de estar envolvida em mecanismos terapêuticos para a depressão. (Sohroforouzani, A. M. *et al.*, 2022)

Além disso, foi demonstrado que a atividade física protege contra a demência e o declínio cognitivo. Isso é importante para todas as faixas etárias, especialmente durante situações de estresse, como a pandemia de COVID-19. Os resultados indicam que a inatividade pode ter impactos significativos negativos na qualidade de vida, o que torna urgente a necessidade de promover a prática de exercícios físicos entre a população.

Dessa forma, fica claro que manter um estilo de vida ativo é crucial para uma vida saudável e feliz, pois as atividades físicas atuam diretamente na saúde mental. A prática regular de exercícios é um fator chave na prevenção e controle de doenças não transmissíveis (DNTs), como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e vários tipos de câncer. Além disso, contribui para a prevenção do declínio cognitivo e para a diminuição de sintomas de depressão e ansiedade, auxiliando também na manutenção de um peso saudável e no bem-estar geral, conforme as Diretrizes da OMS para Atividade Física e Comportamento Sedentário.

CONCLUSÃO

Esse estudo enfatiza a relação importante entre a atividade física e a saúde mental. Os resultados mostram que fazer exercícios regularmente não apenas melhora a saúde física, mas também é muito importante para prevenir e tratar doenças mentais como a depressão e a ansiedade. As pessoas que se mantêm ativas têm menores índices de problemas emocionais e melhor qualidade de sono, de acordo com estudos revisados. Isso está relacionado a um melhor controle emocional.

Portanto, é necessário que políticas públicas e estratégias de saúde sejam implementadas para incentivar a atividade física, enfatizando seu impacto no bem-estar físico e mental. Para reduzir os riscos associados à inatividade e melhorar a saúde mental da população, é importante criar ambientes que incentivem a prática de atividades físicas e aumentar a conscientização sobre seus benefícios.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, Ministério da Saúde. Guia de Atividade Física para a População Brasileira. Brasília: MS, 2021.
- FONTANELLI, M. de Souza. et.al. Low Levels of Physical Activity and its Associations with Mood State, Daytime Sleepiness and Food Consumption in University Students. *Mundo saúde*. v. 48: e15792023, 2024
- GAITÁN, J. M. et al. Effects of aerobic exercise training on systemic biomarkers and cognition in late middle-aged adults at risk for Alzheimer’s disease. *Frontiers in endocrinology*, v. 12, p. 660181, 2021.
- HAN, Lisen. Impacto do exercício físico no humor e na qualidade do sono de estudantes universitários no contexto do covid-19. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte, Civil Aviation University of China, Tianjin, China*, v. 30, n. 1, p. 1-4, 2022.
- MARTINS NETO, C. et al. Association between perceived discrimination and physical activity among adolescents. *Ciencia & saude coletiva*, v. 27, n. 10, p. 4003–4013, 2022.
- MILISTETD, M. et al. Psychosocial development and mental health in youth Brazilian club athletes: examining the effects of age, sport type, and training experience. *Brazilian Journal of Kinanthropometry and Human Performance*, v. 23, p. e78769, 2021.
- OLIVEIRA, Í. S. et al. Indicadores de saúde mental e de atividade física de trabalhadores do setor bancário durante a pandemia da COVID-19. *Enfermería actual de Costa Rica*, n. 44, p. 1–10, 2023.
- SILVA, L. A. DA et al. Effects of aquatic exercise on mental health, functional autonomy and oxidative stress in depressed elderly individuals: A randomized clinical trial. *Clinics (Sao Paulo, Brazil)*, v. 74, p. e322, 2019.
- SOHROFOROUZANI, A. M. et al. Effect of forced treadmill exercise on stimulation of BDNF expression, depression symptoms, tactile memory and working memory in LPS-treated rats. *Behavioural brain research*, v. 418, n. 113645, p. 113645, 2022.
- STÖCKER, N. et al. KidsTUMove-A holistic program for children with chronic diseases, increasing physical activity and mental health. *Journal of clinical medicine*, v. 13, n. 13, 2024.
- SZUHANY, K. L.; OTTO, M. W. Assessing BDNF as a mediator of the effects of exercise on depression. *Journal of psychiatric research*, v. 123, p. 114–118, 2020.
- YANG, G.; D’ARCY, C. Physical activity and social support mediate the relationship between chronic diseases and positive mental health in a national sample of community-dwelling Canadians 65+: A structural equation analysis. *Journal of affective disorders*, v. 298, n. Pt A, p. 142–150, 2021.